

INTEGRATIE VAN GEMEENSCHAPPELIJKE GRONDEN EN LOKALE SCHAPEN- EN GEITENRASSEN: BELANGRIJKSTE FEITEN EN INZICHTEN

1. Bravia-geiten die extensief grazen op het gemeenschappelijke land van Alvadia (Serra do Alvão), als onderdeel van een door de gemeenschap beheerd silvopastoraal systeem
2. Schapen die grazen volgens een compascuum-systeem op braakliggende privépercelen binnen een traditioneel landbouwmozaïek
3. Extensieve begrazing van Churra Galega Bragançana Preta-schapen op mediterrane struikgewas in het natuurpark Montesinho
4. Preta de Montesinho-geiten onder extensieve begrazing op spontane struikgewas in het natuurpark Montesinho

HET WAT EN WAAROM

Silvopastorale systemen: traditionele agroforestry-oplossingen voor de uitdagingen van vandaag

Silvopastorale systemen zijn de sleutel tot het beheer van marginale en bergachtige landschappen. In Portugal zijn silvopastorale systemen in de bergen geworteld in baldios (gemeenschappelijkegronden) die al generaties lang collectief worden gebruikt. Gemeenschappelijke gronden, bestaande uit bos en struikgewas en kruidachtige weiden, zijn essentieel voor het behoud van lokale schapen- en geitenrassen, aangepast aan de barre fysiografische en klimatologische omstandigheden. Deze rassen zijn het resultaat van eeuwenoud collectief landgebruik, gevormd door gedeelde kennis en seizoensgebonden kuddebewegingen. Dit herdersstelsel wordt vaak toegepast via compendium- of compactum-achtige regelingen, waarbij informele toegang wordt verkregen tot kleine privépercelen, zoals boomgaarden of braakliggende gronden. Hoewel ze moeilijker te beheren zijn, vooral waar het land gefragmenteerd is, ondersteunen ze nog steeds begrazing en landschapsgebruik. Het herkennen van deze systemen is strategisch. Ze bieden praktische modellen voor het gebruik van land dat anders zou worden verlaten, met behoud van agrobiodiversiteit en culturele continuïteit in afgelegen plattelandgebieden.

HOE DE UITDAGING WORDT AANGEPAKT

Begrazing in de gemeenschap: wettelijke kaders voor lokale agroforestry-praktijken.

Vóór 1976 werden baldios beheerd door de staat, waardoor het vermogen van lokale gemeenschappen om deze weidegronden autonoom te besturen en te gebruiken, werd beperkt. De herziening van de wet markeerde een beslissende verandering, waarbij het eigendom en beheer van gemeenschappelijk land werd teruggegeven aan lokale gemeenschappen. Dit gaf een nieuwe impuls aan silvopastorale systemen die lokale behoeften en traditionele praktijken weerspiegelden. Naast formele mechanismen blijven ook informele regelingen voor gebruikelijke begrazing op particulier braakliggend land - bekend als compascuum - functioneren, gebaseerd op vertrouwen en coördinatie tussen herders en landeigenaren. In beide gevallen is het beheren van de begrazingsdruk, rotatie en toegang essentieel, vooral in steeds meer gefragmenteerde landschappen. De veerkracht van deze systemen hangt af van samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en diepgewortelde lokale kennis.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Trefwoorden: Commons; Weidegronden;
Toegang tot het land; Gebruikelijk gebruik;
Veerkracht op het platteland

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Strategische voordelen voor land, mensen en vee.

Silvopastoralisme op basis van Baldios en Compascuum is een kosteneffectief en aanpasbaar landbeheermodel voor berggebieden en marginale gebieden. Een van de belangrijkste voordelen is de mogelijkheid om het landgebruik actief te houden zonder hoge investeringen. Baldios stellen gemeenschappen in staat om gezamenlijk grote stukken land te beheren, waardoor ze begrazingssystemen kunnen onderhouden die het brandrisico verminderen, invasieve vegetatie beheersen en de bodem en biodiversiteit behouden. Deze gebieden zijn bijzonder waardevol voor het behoud van inheemse rassen zoals geiten en schapen, die goed zijn aangepast aan steil land met een lage productiviteit.

Door de traditionele praktijk van compascuum kunnen zelfs kleine of gefragmenteerde percelen worden geïntegreerd in productief gebruik, ter ondersteuning van de duurzame exploitatie van anders onderbenutte gronden. Een ander belangrijk voordeel van deze silvopastorale systemen in de bergen op gemeenschappelijke gronden en in gebieden die volgens de compascuum-traditie worden beheerd, is de verbeterde toegang tot land. Deze systemen bieden jonge of landloze boeren de mogelijkheid om veeteelt te starten door gebruik te maken van gemeenschappelijk of braakliggend land via informele regelingen, door de financiële en juridische barrières van grondbezit te doorbreken. Dit helpt de plattelandseconomieën nieuw leven in te blazen en de ontvolking tegen te gaan. Met name de Compascuum-systemen maken het mogelijk om verspreide kleine percelen - vaak minder dan 0,2 hectare - te gebruiken die anders moeilijk te bewerken zijn. Wanneer ze worden geïntegreerd in seizoensgebonden begrazingscycli, verlengen ze de beschikbaarheid van weiden en verbeteren ze de mobiliteit van de kudde.

Voor landeigenaren behoudt het behoud van seizoensgebonden gebruik van het land hun band met het onroerend goed, wat essentieel is in gebieden waar landregistratie informeel of onvolledig is. Voortgezet gebruik helpt om eigendomsclaims te beschermen en het sociale geheugen in verband met landgrenzen te behouden. Beide systemen zijn gebaseerd op lokale samenwerking en traditionele kennis en bieden flexibele oplossingen die vaak over het hoofd worden gezien door formeel beleid. Door hen te ondersteunen, wordt de veerkracht van het platteland versterkt, wordt de culturele en ecologische continuïteit gewaarborgd en worden overheidsinvesteringen efficiënter door zich te richten op systemen die al werken. Tot slot vormen deze gemeenschappelijke begrazingssystemen een effectieve manier om de landbouwactiviteit in stand te houden in gebieden waar intensieve landbouw niet levensvatbaar of wenselijk is.

HOOGTEPUNTEN:

- **Versterkt informele landrechten door voortgezet gebruikelijk gebruik**
- **Integreert kleine, verspreide percelen in functionele begrazingssystemen**
- **Onderhoudt inheemse rassen en voorkomt het verlaten van land in fragiele gebieden**

Schapen grazen onder een compascuum-systeem op traditionele kastanjeboomgaarden

JOSÉ CASTRO

Instituto Politécnico de Bragança, Campus Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.